

“ТАҲЛИЛНОМА” КЎРСАТУВИДА ТАҲЛИЛИЙ ЖАНРЛАР ВА ЖУРНАЛИСТ МАҲОРАТИ

Шавкат ИБРАГИМОВ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон

Миллий университети журналистика

факультети доценти, филология фанлари номзоди.

Аннотация

Ушбу мақолада таҳлилий жанрларининг ўзига хос хусусиятлар ва телевидениеда талқинида фактларни таҳлил қилиш, таққослаш, фикрни далиллаш, умумлаштириш ва хулоса яшаш каби турли усуллардан кенг фойдаланиш маҳорати таҳлил қилинади. Кўрсатувларда журналист танлаган мавзу ва муаммоларни қай даражада ёритилаётганини таҳлил этган ҳолда мавжуд ютуқ ва нуқсонларни аниқлаш, таҳлил натижаларини илмий-назарий жиҳатдан умумлаштиришни мақсад қилганмиз.

Калит сўзлар. Журналист маҳорати, шарҳловчи, таҳлилий жанр, факт, далил, таҳлил, муаммо, кўрсатув, телеканал, журналист

Публицистика бугун шундай бир таъсир кучига айландики, инсоният ҳаётини, маънавий дунёсини, онг тафаккурини у ёки бу даражада шаклланишида муҳим бир восита вазифасини бажаряпти. Айнан телевизион публицистика бошқа оммавий ахборот воситалари радио, матбуотдан фарқли ўлароқ тасвир, овоз ва кўплаб имкониятлари билан бу борада етакчилик қиляпти. Иқтисодий-сиёсий, ижтимоий-маънавий томондан телевидениеда янги давр бошланди. Унда кўрсатувлар мазмун, шакл ва мундарижа жиҳатидан ўз публицистик услубини яратди. Айни даврда юртимизда фаолият олиб бораётган давлат ва нодавлат ОАВлар жамият тараққиёти, халқни ахборот билан таъминлаш, жаҳон ҳамжамияти билан баробар қадам ташлаши ва маънан соғлом ҳаётни яратиш мақсадини ўз олдига вазифа қилиб қўйган.

Жанрлар инсоният ижод тафаккурининг бир шакли ва мезони сифатида санъат, бадиий адабиёт ва ижод турининг бошқа йўналишларида пайдо бўлиб маълим бир қонуниятларга эга бўлди. Ҳар бир жанрнинг ўз номи ва вазифаси борлиги учун уни шунга мослаб атаймиз. Журналистик ижодда ҳам шундай бўлиб келган, лекин минг афсуслар бўлсинки баъзи ҳолларда ўзбек тележурналистикасида бу публицистик жанрлар номи нотўғри аталиши учраб турмоқда. Бунинг сабаби телевидениеда ишлаётган журналистлар журналистика факультетида ўқимаган бўлиб бошқа соҳа мутахассиси ёки журналистика факултетида яхши билим олмаган журналист мутахассилар, ёки бўлмаса бу қоидаларга телевидение тахририятларида масъулларнинг яхши эътибор бермаслиги бўлиши мумкин. Ҳар ким ўз билганича талқин қилиш амалиёти учраб туради. Лекин бу ўзимизни оқлайдиган сабаб эмас. Публицистик жанрларнинг бир биридан фарқини яхши тушуниб ижод қилганимизда ҳар бир жанрнинг самарадорлик усулини яхши англаб олган бўламиз.

“O‘zbekiston 24” телеканали орқали инфор­мацион дастурлар билан бирга ўзига хос форматда, оригинал услубда долзарб мавзулар юзасидан тайёрланаётган таҳлилий публицистик кўрсатувлар талайгина. Мазкур кўрсатувлар ичида “Таҳлилнома” дастури ўзига хос ўрин эгаллайди. “Таҳлилнома” ўзининг тузилиши, мавзу кўла­ми, моҳияти билан бошқа кўрсатувлардан тубдан фарқ қилади.

Дастлаб 1998 йил “Ҳафтанома” номи билан эфирга узатилган кўрсатув кўп ўтмай, ҳар якшанба куни “Таҳлилнома” бўлиб, томошабинлар эътиборини қозона бошлади. Демак, бу йил мазкур кўрсатувнинг эфир юзини кўраётганига роппа-роса 24 йил бўларкан.

“Таҳлилнома” - ўзбек ва рус тилларида ҳар якшанба эфирга узатиладиган таҳлилий кўрсатув. Ҳафта мобайнида республика ҳаётида юз берган энг муҳим воқеалар тафсилотлари ёритилади. Мамлакат миқёсидаги ҳам йирик, ҳам катта аҳамиятга эга бўлмаган, лекин давр нафасини акс эттирадиган ҳодиса ва воқеалар тўғрисида фикр юритилади. Дастур сюжетлари беш дақиқадан етти

дақиқагача давом этиши мумкин. Улар билан бир қаторда, репортаж ва мутахассисларнинг шарҳлари ҳам бериб борилади.

Сўнгги пайтларда “Таҳлилнома” дастурларида воқеаларнинг таҳлиliga чуқурроқ ёндашиш масъулияти кўзга ташлана бошланди. Кўрсатувни олиб боровчилар иқтисодий ёки сиёсий мавзудаги долзарб янгиликларга тўхталиб, бу соҳа мутахассисларини кўрсатувга жалб қилиш анъанасини жорий этдилар. Жонли мулоқотлар натижасида томошабин учун воқеанинг моҳияти, унинг мамлакатимиз ҳаётида тутган ўрни янада ойдинлашди.

Ўтган йили эфирга узатилган “Таҳлилнома” кўрсатуви жуда катта шов-шувга сабаб бўлганини эслаймиз. Бу Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 30 март куни ўтказган видеоселектор йиғилишидан кейин рўй берди. Президент йиғилишда телевидение фаолиятига тўхталган ва танқидий фикрларини билдириб ўтганди. У бу соҳада аҳвол «эски ҳаммом, эски тос» бўлиб қолаётганини айтганди. Видеоселекторда иштирок этган «Кун.uz» манбасининг маълумот беришича, мажлисда Президент телевидение фаолиятига тўхталган. Телевидение фаолияти танқид қилинган ва тизимни ўзгартириш кераклиги таъкидланган. Бу соҳада аҳвол «эски ҳаммом, эски тос» бўлиб қолаётгани айtilган. «Ўзбекистон» ва «Ёшлар» телеканали номлари тилга олиб ўтилган. «Ура-урачилик замони ўтди. Телевизорда танқидий ва таҳлилий материаллар бериш керак. Одам кўрсатувларни соғиниб кутиши керак. «Ахборот» кўрсатувини ўзгартиришимиз керак», деган президент[1].

Бир оз вақтдан кейин яна бир ўзгариш рўй берди: “Таҳлилнома” бошловчиси дастурни стендап — (ингл. standup – жойида турган) ҳолда олиб бориши йўлга қўйилди. Энди ҳафтанинг энг муҳим информацион хабарларига бағишланган «Таҳлилнома» дастури бошловчиси аҳолини турган ҳолда, йирик экран фонида хабарлар билан таништирмоқда. Бу ўзгариш ҳақида ижтимоий тармоқларда турлича муносабатлар янгради. Муносабатларнинг аксарида телеканал шаклий ўзгаришларга эмас, мазмуний ўзгаришларга қўл уриши кераклигига урғу қаратилганди.

“Бизга янгиликларни қандай ҳолатда етказишлари муҳим эмас. Ўтирибми, турибми ёки ётиб олибми, асосийси ҳақиқатни гапиришсин”, дея аччиқ фикр билдиради интернет фойдаланувчиларидан бири. Унинг фикри кўпчилик томонидан қўллаб-қувватланган. «Бошқалар космосни эгаллаб, Марсни тадқиқ қилмоқда. Ахборотни тик туриб олиб бориш эса бундан ҳам зўр кашфиёт. Энди яхши бўлиб кетамиз шекилли», дея заҳархандалик билан давом этади улардан бири. Гап туриб ёки ўтириб олиб боришда эмас. Мухбирларда жасорат етишмайди. Кўтарилаётган муаммо ичига кириб, танқидни профессионал даражада негизига урадиган журналистларга йўл бериш керак ва уларнинг ҳимоясини ҳам таъминлаш керак», дея таклиф берилган яна бир фойдаланувчи томонидан” [2].

“O‘zbekiston 24” телеканали орқали “Таҳлилнома” кўрсатувининг илк сони 2017 йил 30 июль куни эфирга чиқди. Унда валюта сиёсати боис, Ўзбекистоннинг иқтисодий муаммолардан чиқмаганлиги таъкидланди: “Яқин ўтмишда жаҳоннинг иқтисодий пешволари Ўзбекистоннинг пешонасига қанча тамға урган бўлса, Ўзбекистоннинг шаънига неча бор маломатлар ёғдирган бўлса, Ўзбекистон корчалонлари иқтисодий уқувсизликда неча бор айбланиб, бошидан не бир шўришлар кечган бўлса шу - валюта сиёсатини, деб бўлди. Буни бугун очик айтмоқ керак. Яна дангал айтиш керакки, валютанинг тўртталаб курси мавжуд бўлиб келгани, қора бозор аталмиш шармандали ҳолатнинг тараққиёт оёғига тушов бўлгани айнан Президент бошлаган ислоҳотлар сабаб, аста-секин абас бўлиб, йўқлик сари равона бўлмоқда. Сўнги қарор экспортдан тушган валютанинг мажбурий сотилишига барҳам берилиши эса истиқболнинг очик кўриниб қолганидан нишона. Буни ҳатто қилни қирқ ёрган Халқаро валюта жамғармаси экспертлари ҳам дангал тан олишди” [3], — деди кўрсатув бошловчиси.

Кўрсатувда ташки сиёсатда йўл қўйилган камчиликларни Президент Ш.Мирзиёев ҳал қилаётгани таъкидланди: “Яқин кўшнилар билан кимўзар мусобақа эмас, самимий ва ўзаро ишончли алоқаларни фаолиятнинг илк

соатлариданоқ эълон қилиш, Марказий Осиё давлатларининг Ўзбекистонга бўлган ишончли муносабатига сабаб бўлди. Бир-бирига тўмтайиб юришлар, “Сен зўрми, мен зўр” қабилидаги хўрозланишлар, бир оғиз илиқ гапу лутф билан баъзида, айниқса, чегара масалаларидаги йиллаб чигаллашиб кетган муаммолар кеча-кундуз бақамта ўтириб ишлашлар эвазига бартараф қилинганибор гап”[4], деди кўрсатув бошловчиси (Комилжон Шамсиддинов) ва кейинги пайтларда кўшни давлатлар билан олиб борилган дипломатик муносабатлар натижасида қўлга киритилган ютуқларни санаб ўтди. Бу кўрсатув ҳам ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлганини кузатиш мумкин. Энг асосийси, кўрсатув жамоатчилик эътиборига тушди.

“Таҳлилнома” кўрсатувининг яна бир сониди қизиқ ҳолат юз берди. Кўрсатув бошловчиси Жиззахда ишлаб чиқарилиши кутилаётган “Peugeot” ва “Citroën” машиналари ҳақида таҳлилий репортаж тайёрлаш учун уловларни студиянинг ўзига “таклиф” этгани кутилмаган янгилик бўлди[5]. “Ўзавтосаноат” АК бошқаруви раиси ўринбосари Умид Салимов уловларни бошқариб студияга “бостириб” кириб борди. Бошловчи ва Умид Салимов уч дақиқалар атрофида “Uzbekistan Peugeot Citroën Automotive” кўшма корхонаси ва автомобилларнинг қулайликлари ҳақида гаплашишди. Улар ҳар икки автомобилнинг қулай ва тежамкор эканлигига урғу бердилар. Енгил “Peugeot” автомобили 6 литр ва юк ташувчи “Citroën”ни эса 10 литр ёқилғи сарфлашини қайд этиб ўтдилар. “Бошловчи ва респондент автомобилнинг ичига ўтириб ҳам унинг қулайликлари билан яқиндан танишишди. Сўнги вақтларда “Таҳлилнома” таҳририятида ўзгариш ва янгиликлар катта” [6] деб ёзди “kun.uz” таҳририяти. Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосага келишимиз мумкин. Журналист касби инсондан кўплаб мезон ва омилларга мос келишни талаб қилади. Ҳар бир канал учун қадрли бўлган муваффақиятли ва таниқли журналист бўлиш учун шунчаки журналистика факультетини аъло баҳоларга тамомлашнинг ўзи камлик қилади. Аввало, мулоқотга тез ва осон киришувчан, очиқ чеҳрали инсон бўлиш, кўпчилик орасида ўзини тута билиш,

омма эътиборини ўзига “михлаб” олишни эплаш, доимо кўтаринки кайфиятини сақлай билиш керак. Агар телебошловчи мана шу фазилатларга кўшимча равишда яна мантиқийлик, ижодкорлик ва эмоционаллик каби хислатларга ҳам эга бўлса, унда унинг муваффақият қозониши тайин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев белгиланган вазифалар ижроси, тизимдаги муаммолар ва соҳаларнинг ривожланиш истиқболларига бағишланган видеоселектор.[https://kun.uz/news /2017/03/31/ura-uracilik-zamoni-utdi-prezident-televidenie-akida](https://kun.uz/news/2017/03/31/ura-uracilik-zamoni-utdi-prezident-televidenie-akida)
2. <https://kun.uz/.../ezib-olingan-zonli-efirlar-turgizib-kujilgan>
3. “O‘zbekiston 24” телеканали орқали “Таҳлилнома” кўрсатувининг 2017 йил 30 июль куни эфирга чиққан кўрсатувлар попкасидан.
4. Ўша манба.
5. “O‘zbekiston 24” телеканалининг “Таҳлилнома” дастури. 2018 йил 22 октябрь, 21:00.
6. [https://kun.uz/news /2017/03/31/ura-uracilik-zamoni-utdi-prezident-televidenie-akida](https://kun.uz/news/2017/03/31/ura-uracilik-zamoni-utdi-prezident-televidenie-akida)

